

As publicacións científicas da Universidade de Vigo en cifras

O persoal investigador da Universidade de Vigo publica cada ano centos de artigos científicos, capítulos de libros, monografía, comunicacións... Resumimos aquí os datos máis relevantes das publicacións de 2017 recollidas en Web of Science e Scopus, e a evolución das publicacións nos últimos 10 anos.

<p>1359 documentos en WOS</p> <p>1535 documentos en Scopus</p>	<p>O número de documentos descende lixeiramente na Web of Science mentres aumenta en Scopus con respecto a 2016. A tendencia xeral dos últimos 10 anos continúa á alza nas dúas bases de datos.</p>
<p>73% documentos en revistas JCR</p>	<p>Máis do 73% dos documentos recollidos en WOS están publicados en revistas con factor de impacto. Deles, máis do 53% están publicados en revistas do primeiro cuartil (Q1) da súa categoría.</p>
<p>1.02 Impacto normalizado</p>	<p>Os documentos asinados por membros da Universidade de Vigo en 2017 acadan en WOS un impacto normalizado (CNCI) de 1.02, isto é, acadaron un 2% de citas por riba da media global do seu ámbito temático.</p>
<p>48% Colaboración internacional</p>	<p>Case o 48% dos documentos recollidos en WOS foron publicados xunto a persoas que traballan en institucións de outros países, cun aumento constante nos últimos 10 anos.</p>
<p>23% Acceso aberto</p>	<p>Dos documentos recollidos en Scopus, o 23% foron publicados en acceso aberto e acadaron o 26% das citas recibidas polos artigos publicados en 2017 segundo Scopus.</p>

Distribución temática das publicacións da UVigo en 2017 en WOS

Sabías que...?

A Área de Servizos Bibliométricos da Biblioteca Universitaria ten como función principal analizar as publicacións científicas do persoal da universidade e elaborar informes bibliométricos.

Ademais, xunto coa Sección de Soporte á Aprendizaxe e á Investigación, da que forma parte, asesora ao persoal investigador en materia de publicación e avaliación.

Durante o ano 2018 a Área de Servizos Bibliométricos elaborou estudos sobre:

- publicacións da UVigo no contexto das universidades do Noroeste da Península Ibérica
- publicacións da UVigo en acceso aberto
- publicacións da UVigo en 2017 e a súa evolución durante os últimos dez anos.

Os tres estudos están dispoñibles na páxina da [Área de Bibliometría](#).

Evolución das publicacións da UVigo en WOS

